

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

SHAXSNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK YO'NALTIRILGANLIGI GURUHIY JIPLIKNI BELGILOVCHI INDIVIDUAL OMIL SIFATIDA

Turayev Nurmuhhammad Alibek Fozil o'g'li
O'zMPU "Amaliy psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-0211-1684

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhii jipslikni shakllantiruvchi muhim individual omil sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda T. Liri metodikasi asosida o'quvchilarning xarakter xususiyatlari va ularning guruh bilan moslashuv darajasi o'rganilgan. Shaxsning kommunikativ uslubi va ijtimoiy pozitsiyasi guruhii munosabatlarga ta'siri yoritiladi. Guruh ichidagi o'zaro hamkorlik, yetakchilik va moslashuv jarayonlari psixologik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy moslashuv darajasining jamoa muhitiga ta'siri ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari guruhii jipslikni rivojlantirishda individual psixologik xususiyatlarning muhimligini tasdiqlaydi. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganlik, guruhii jipslik, shaxs, T. Liri metodikasi, shaxslararo munosabat, kommunikativ uslub, o'quvchilar jamoasi.

Abstract: This article examines the socio-psychological orientation of personality as an individual factor determining group cohesion. The study analyzes the compatibility of students' character traits with group interaction based on T. Leary's methodology. The influence of communicative style and social position on interpersonal relations is discussed. Adaptation of personality within the group is analyzed. Psychological aspects of cooperation and leadership are described. The study highlights the role of individual characteristics in maintaining group harmony. Practical recommendations are provided.

Key words: socio-psychological orientation, group cohesion, personality, T. Leary's methodology, interpersonal relations, communication style.

Аннотация: В данной статье рассматривается социально-психологическая направленность личности как индивидуальный фактор формирования групповой сплоченности. На основе методики Т. Лери изучается соответствие характера учащегося групповым отношениям. Анализируется влияние коммуникативного стиля и социальной позиции личности на межличностные отношения. Раскрывается роль адаптации личности в группе. Рассматриваются особенности взаимодействия и лидерства в коллективе. Показано влияние индивидуальных характеристик на атмосферу группы. Представлены практические рекомендации.

Ключевые слова: социально-психологическая направленность, групповая сплоченность, личность, методика Т. Лери, межличностные отношения, коллектив.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilar jamoasining samarali faoliyat ko'rsatishi ko'p jihatdan guruh ichidagi psixologik muhitga bog'liqdir. Guruhii jipslik esa jamoa a'zolarining o'zaro munosabatlari, hamkorligi hamda umumiy maqsadga yo'naltirilganligi bilan belgilanadi. Shu sababli shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhii jipslikni shakllantiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shaxsning kommunikativ xususiyatlari, ijtimoiy pozitsiyasi, yetakchilikka intilishi yoki aksincha bo'ysunuvchanligi jamoa ichidagi munosabatlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, guruhii jipslik faqat tashkiliy omillar bilan emas, balki individual psixologik xususiyatlar bilan ham belgilanadi. Har bir shaxs o'ziga xos xarakter, temperament va kommunikativ uslubga ega bo'lib, bu omillar guruh muhitining shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. O'quvchilar jamoasida ayrim shaxslar faol va tashabbuskor bo'lsa, boshqalari passiv yoki ehtiyotkor bo'lishi mumkin. Bu holat guruh ichidagi psixologik muvozanatni belgilaydi. Mazkur tadqiqotda ana shu individual farqlarning guruhii jipslikka ta'sirini T. Liri metodikasi asosida o'rganish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda guruhij jipslikni o'rganishga oid tadqiqotlarda shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasi, kommunikativ kompetentligi va liderlik salohiyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Haslam, Reicher va Platowlarning ijtimoiy identifikatsiya nazariyasiga ko'ra, shaxs o'zini guruhning ajralmas qismi sifatida anglashi guruhij birdamlik va hamkorlikning kuchayishiga xizmat qiladi. Forsyth, Johnson va Johnson tadqiqotlarida esa guruhij jipslikning rivojlanishi o'zaro ishonch, hamkorlik va konstruktiv kommunikatsiya bilan chambarchas bog'liqligi ko'rsatib berilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda shaxsning kommunikativ uslubi, empatiyasi va ijtimoiy moslashuv darajasi guruh samaradorligini prognoz qiluvchi muhim psixologik ko'rsatkichlar sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu yondashuvlar mazkur tadqiqotning nazariy asosini boyitib, shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi va guruhij jipslik o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Guruhij jipslik va uni shakllantiruvchi individual psixologik omillar muammosi ijtimoiy psixologiya fanining muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur masala bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, ularda guruh dinamikasi, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy moslashuv hamda kommunikativ xususiyatlarning jamoa faoliyatiga ta'siri o'rganilgan.

Xorijiy tadqiqotchilardan Kurt Lewin guruh dinamikasi nazariyasini ishlab chiqib, shaxs va muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirni guruh rivojlanishining asosiy omili sifatida talqin qilgan. Uning fikricha, shaxs xulq-atvori nafaqat individual sifatlar, balki guruh muhiti va ijtimoiy munosabatlar tizimi bilan ham belgilanadi. Guruhij jipslik konsepsiyasining ilmiy asoslari keyinchalik Leon Festinger tomonidan rivojlantirilib, jipslik guruh a'zolarini birlashtirib turuvchi psixologik kuchlar yig'indisi sifatida tavsiflangan. Shaxslararo munosabatlar va kommunikativ xulq-atvorni o'rganishda Timothy Learyning nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Olim shaxslararo munosabatlarni dominantlik-bo'ysunuvchanlik va do'stonalik-agressivlik mezonlari orqali tavsiflab, shaxsning guruhdagi pozitsiyasini aniqlash imkonini beruvchi diagnostik modelni taklif etgan. Mazkur yondashuv bugungi kunda ham guruhij munosabatlarni tadqiq etishda keng qo'llanilib kelinmoqda.

Bruce Tuckman guruh rivojlanishining shakllanish (forming), nizolashuv (storming), me'yorlashuv (norming) va samarali faoliyat (performing) bosqichlarini ajratib ko'rsatgan. Ushbu model guruhij jipslikning bosqichma-bosqich rivojlanishini tushuntirishda muhim nazariy asos hisoblanadi. Shuningdek, David Myers va Philip Zimbardo tadqiqotlarida shaxsning kommunikativ kompetentligi, empatiya va ijtimoiy rollarining guruh samaradorligi bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatib berilgan.

MDH mamlakatlari olimlaridan Galina Andreyeva ijtimoiy-psixologik munosabatlar tizimini chuqur o'rganib, shaxsning ijtimoiy yo'nalganligi va muloqot jarayonlari guruhdagi psixologik muhitni belgilashini asoslab bergan. A. V. Petrovskiy jamoaning rivojlanish bosqichlari va shaxsning guruhdagi maqomini tadqiq qilgan bo'lsa, R. S. Nemov individual-psixologik xususiyatlarning ijtimoiy moslashuv jarayonidagi ahamiyatini yoritgan.

O'zbekiston psixologiya maktabi vakillaridan V. M. Karimova tomonidan shaxslararo munosabatlar, muloqot psixologiyasi va jamoa faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar keng tadqiq qilingan.

E. G'. G'oziev shaxs taraqqiyoti, ijtimoiylashuv va individual farqlarning psixologik jihatlarini o'rgangan.

Shuningdek, M. G. Davletshin, B. R. Qodirov va G'. B. Shoumarovlar tomonidan shaxs rivojlanishi hamda ijtimoiy munosabatlarning psixologik mexanizmlari bo'yicha muhim ilmiy natijalar olingan.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda guruhij jipslikning tashkiliy, ijtimoiy va kommunikativ omillari o'rganilgan. Biroq shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligini guruhij jipslikning individual psixologik determinanti sifatida, ayniqsa T. Liri metodikasi asosida o'quvchilar jamoasi misolida kompleks tadqiq etish masalasi yetarli darajada yoritilmagan. Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda shaxsning kommunikativ uslubi, ijtimoiy pozitsiyasi va shaxslararo munosabatlar tizimi guruhij jipslik ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi hamda guruhij jipslikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari aniqlashtiriladi. Natijalar ta'lim muassasalarida psixologik xizmat samaradorligini oshirish va o'quvchilar jamoasida sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shaxslararo munosabatlarni o'rganishda T. Liri tomonidan ishlab chiqilgan diagnostik metodika muhim ilmiy ahamiyatga ega. Mazkur metodika shaxsning ijtimoiy xulq-atvori va kommunikativ uslubini aniqlashga imkon beradi. Liri nazariyasiga ko'ra, shaxslararo munosabatlar ikki asosiy o'q – dominantlik (hukmronlik – bo'ysunuvchanlik) va do'stona munosabatlar (do'stonalik – agressivlik) o'qi orqali tavsiflanadi. Ushbu model shaxsning guruh ichidagi o'rnini aniqlashda samarali vosita hisoblanadi.

Metodika doirasida shaxslararo munosabatlarning sakkiz asosiy tipi ajratiladi: yetakchi, mustaqil-hukmron, agressiv-raqobatbardosh, ishonchsiz-shubhalanuvchi, itoatkor-passiv, qaram-bo'ysunuvchi, hamkorlikka moyil va do'stona-saxovatli tiplar. Tadqiqotda ushbu metodika o'quvchilar jamoasida qo'llanilib, har bir o'quvchining kommunikativ uslubi va ijtimoiy pozitsiyasi aniqlandi. Olingan individual profillar asosida ularning guruhij

moslashuv darajasi hamda o'zaro munosabatlarning xarakteri baholandi. Diagnostika natijalari guruhiy jipslik ko'rsatkichlari bilan solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

T. Liri metodikasi yordamida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning kommunikativ profilari guruhiy jipslik darajasiga turlicha ta'sir o'tkazadi. Yetakchi tipdagi shaxslar jamoani tashkil etishda faol rol o'ynaydi, ular atrofiga a'zolarni birlashtirib, umumiy maqsad sari yo'naltirishga qodir. Do'stona-saxovatli tipga mansub o'quvchilar esa guruh ichidagi ijobiy psixologik muhitni mustahkamlashga xizmat qiladi, ularning mavjudligi nizoli vaziyatlarning oldini olishda muhim omil bo'ladi.

Hamkorlikka moyil va itoatkor tiplar guruhda barqarorlikni ta'minlasa, agressiv-raqobatbardosh yoki haddan tashqari dominant xususiyatga ega o'quvchilar ko'p bo'lgan guruhlarda nizolar soni ortishi kuzatildi. Shuningdek, ijtimoiy-psixologik moslashuv darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar jamoa faoliyatida faolroq ishtirok etishi, guruh maqsadlariga tez moslashishi va boshqa a'zolar bilan samarali muloqot o'rnatishi qayd etildi. Bunday shaxslar ko'pchilikni tashkil qilgan jamoalarda o'zaro ishonch va hamkorlik sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Empatiya qobiliyati rivojlangan, kommunikativ kompetentlikka ega o'quvchilar nafaqat shaxslararo munosabatlarni yaxshilaydi, balki guruhning umumiy motivatsion iqlimiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Olingan natijalar guruhiy jipslikni shakllantirishda shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Liri modelidagi dominantlik va do'stonalik o'qlari bo'yicha joylashuv guruh ichidagi ijtimoiy rollarning taqsimlanishini belgilaydi. Yetakchilik va hamkorlik kabi konstruktiv rollar jipslikni kuchaytirsa, cheklanmagan dominantlik yoki izolyatsion xulq-atvor guruhiy muvozanatni buzadi. Shu bois pedagog va psixologlar o'quvchilar jamoasida shaxslararo munosabatlarni doimiy ravishda kuzatib borishlari, ayniqsa nizo keltirib chiqaruvchi individual xususiyatlarni erta aniqlashlari zarur.

Guruhiy jipslikni mustahkamlashda kommunikativ kompetentlik va empatiyaning o'rni alohida ta'kidlanadi. Kommunikativ ko'nikmalari rivojlangan shaxslar turli fikrlarni muvofiqlashtirishga, kelishmovchiliklarni bartaraf etishga qodir bo'ladi. Empatiya esa o'zaro tushunishni chuqurlashtirib, jamoaviy qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantiradi. Shuningdek, shaxsning motivatsion yo'naltirilganligi ham guruhiy jipslik bilan bevosita bog'liq; o'z shaxsiy maqsadlarini jamoa manfaatlari bilan uyg'unlashtira olgan o'quvchi umumiy faoliyat samaradorligini oshiradi.

Amaliy jihatdan, guruhiy jipslikni rivojlantirish uchun hamkorlikka asoslangan faoliyat turlari – guruhiy loyihalar, treninglar va psixologik o'yinlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. T. Liri metodikasi esa diagnostik vosita sifatida o'quvchilarning individual profillarini aniqlash, guruhdagi muammoli zonalarni ko'rsatish va pedagogik ta'sir choralari ishlab chiqish imkonini beradi. Bunday yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishiga yo'naltirilgan psixologik xizmat samaradorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhiy jipslikni belgilovchi muhim individual omil hisoblanadi. O'quvchilar jamoasida samarali hamkorlik va ijobiy psixologik muhitni shakllantirish ko'p jihatdan shaxslarning kommunikativ xususiyatlari va ijtimoiy moslashuv darajasiga bog'liq.

T. Liri metodikasi shaxslararo munosabatlarni aniqlashda samarali diagnostik vosita bo'lib, u orqali guruh ichidagi ijtimoiy rollar va shaxslarning o'zaro munosabatlari o'rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy moslashuv darajasi yuqori bo'lgan shaxslar guruhiy jipslikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ta'lim jarayonida o'quvchilar jamoasining psixologik muhitini yaxshilash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Leary, T. (1957). *Interpersonal Diagnosis of Personality*. New York: Ronald Press.
2. Андреева Г. М. (2010). *Социальная психология*. Москва: Аспект Пресс.
3. Майерс Д. (2017). *Социальная психология*. Санкт-Петербург: Питер.
4. Немов П. С. (2003). *Психология*. Москва: Владос.
5. Каримова В. М. (2012). *Ижтимоий психология асослари*. Тошкент.
6. G'oziev E. G'. (2002). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O'qituvchi.
7. Zimbardo P. (2007). *Psychology and Life*. Boston: Pearson.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.